

Pengaruh Kondisi lingkungan terhadap Keanekaragaman Ikan di Danau Maninjau.

Savira Geovana (1910422005), Laboratorium Genetika dan Ekologi Hewan, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Surel: 1910422005_Savira@student.unand.ac.id

Genetika merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari faktor keturunan dan organisme. Genetika juga dapat dikatakan adalah studi tentang gen dan segala aspeknya. Secara garis besar, cabang- cabang ilmu genetika meliputi: genetika sel, genetika molekuler, genetika perkembangan, kuantitatif dan genetika populasi. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Air danau Maninjau berasal dari air resapan daerah sekitar melalui anak-anak sungai yang terbentuk. Air keluar dari danau secara alami melalui Batang Antokan yang mengalir ke Pantai Barat pulau Sumatera (Whitten, 1989). Penelitian mengenai ikan-ikan di danau Maninjau telah dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi umumnya lebih menekankan pada aspek produksi dan ekonomi. Banyak ikan yang tidak mempunyai nilai ekonomi secara langsung tetapi sesungguhnya mempunyai peran penting dalam rantai makanan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memperoleh data terkini mengenai keanekaragaman spesies ikan danau Maninjau dan untuk menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam menata sumber-sumber perairan saat ini atau di masa mendatang.

Kualitas perairan dipengaruhi oleh pencemaran yang dapat memicu kerusakan secara struktural dan fungsional pada berbagai organ ikan. Salah satu organ yang sensitif terhadap pencemaran adalah ginjal. Ginjal melakukan fungsi penting yang berkaitan dengan elektrolit dan keseimbangan air serta mempertahankan lingkungan internal yang stabil (osmoregulasi). Organ ginjal dapat di jadikan indikator adanya pencemaran perairan (Hinton and Lauren, 1990). Pathan dkk (2010) melaporkan bahwa ginjal ikan air tawar mengalami kerusakan pada perairan yang tercemar limbah kertas. Kerusakan ginjal berupa hipertropi nekrosis sel pada jaringan hemetopoitek, tidak terdapat inti piknotik pada tubulus ginjal, nekrosis tubular dan atrofi, serta pembesaran ruang intrakapsular glomerulus. Menurut Putra (2013), Pencemaran air di danau tersebut didukung dengan adanya data kuantitatif dari kondisi histologi ginjal berupa jumlah glomerulus, diameter glomerulus serta persentasi tingkat kerusakan glomerulus. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan pemukiman penduduk mengakibatkan meningkatnya limbah seperti sampah yang masuk ke aliran sungai dan menyebabkan badan sungai penuh dengan sampah sehingga terjadi pendangkalan danau. Semua aktifitas di sepanjang danau tersebut akan memberikan kontribusi kepada masuknya limbah, pencemaran dan penurunan kualitas perairan. Selain karena faktor lingkungan tersebut, menurut Dewi (2013), danau Maninjau juga memiliki aktivitas peternakan ikan yang intensif berupa keramba jaring apung dengan mengintroduksi bibit ikan yang berasal dari daerah lain. Keberadaan spesies-spesies introduksi juga dapat menimbulkan perubahan komposisi spesies ikan di dalam sungai maupun danau. Spesies-spesies introduksi tersebut berpeluang untuk mendominasi dan meningkatkan kompetisi antar spesies dalam

ekosistem danau sehingga ketersediaan makanan akan semakin terbatas dan ruang gerak menjadi lebih sempit.

Tingkat keanekaragaman yang rendah/tinggi menunjukkan bahwa dalam komunitas tersebut terjadi interaksi spesies yang rendah/tinggi pula. Menurut Soegianto (1994), keanekaragaman jenis digunakan untuk mengukur kemampuan dan kematangan suatu komunitas dalam menjaga dirinya tetap stabil walaupun ada gangguan terhadap komponen - komponennya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi komunitas ikan di Sungai Batang Durian termasuk sedang dan masih stabil dalam menghadapi gangguan-gangguan seperti kondisi perairan di Sungai Batang Durian yang secara umum masih baik untuk kehidupan ikan. Sebagai akibat dari degradasi fungsi ekosistem diantaranya adalah terancamnya keanekaragaman hayati. Menurut Soemarwoto (2001), fungsi keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem. Pengelolaan wilayah perairan harus dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh yang diawali dengan identifikasi karakteristik komponen penyusun ekosistem. Keanekaragaman spesies ikan merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem. Selain itu, Menurut Syaifullah (2012), keanekaragaman spesies akan berbeda antara lokasi dataran rendah dan dataran tinggi, biasanya dataran menengah dan tinggi cenderung memiliki morfologi yang lebih ramping daripada morfologi ikan yang berada pada dataran rendah.

Penurunan kualitas perairan akan mengancam keberlangsungan hidup organisme yang ada didalamnya termasuk komunitas ikan asli yang ada di Danau Maninjau terutama ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Danau Maninjau dilaporkan oleh Puslitbang SDA (2008) merupakan danau yang mengalami pencemaran oleh bahan nutrien yang berasal dari limbah penduduk, pertanian dan perikanan keramba jaring apung yang telah melebihi daya dukung danau. Selain itu, pada periode-periode tertentu, danau Maninjau juga mengalami mekanisme pengadukan (upwelling). Keadaan-keadaan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan perbedaan ekologis dan tekanan terhadap populasi-populasi yang berada di dalamnya. Menurut IUCN umumnya status konservasi ikan air tawar yaitu "data deficient" (Roesma et al., 2014). Menurut Soegianto (1994), keanekaragaman jenis digunakan untuk mengukur kemampuan dan kematangan suatu komunitas dalam menjaga dirinya tetap stabil walaupun ada gangguan terhadap komponen-komponennya. Dijelaskan juga oleh Oliveira et al. (2006) bahwa selain faktor kualitas air dan ketersediaan makanan, keberadaan spesies - spesies yang mendominasi pada suatu area juga sangat menentukan tingkat diversitas spesies. Pada lokasi dimana komunitas ikan didominasi oleh suatu spesies, tingkatan diversitas akan cenderung rendah karena kuatnya pengaruh spesies dominan terhadap spesies lain dan tingginya intensitas kompetisi baik dalam hal memperoleh makanan maupun penguasaan habitat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hinton, D. E. and Lauren, D. J. 1990. Integrative Histopathological Approaches to Detecting Effects of Environmental Stressors on Fishes. In: Biological Indicators of Stress in Fish, Adams, S.M. (Ed.). American Fisheries Society, Bethesda, MD.
- Oliveira, A. C. B., L. A. Martinelli, M. Z. Moreira, M. G. M. Soares & J. E. P. Cyrino. 2002. Seasonality of energy sources of *Colossoma macropomum* in a floodplain lake in the Amazon – lake Camaleão, Amazonas, Brazil. *Fish. Manag. Ecol.* 13:135–142.
- Pusat Litbang SDA. Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia. <http://www.pusairpu.go.id/artikel/kesatu.pdf>. (3 juni 2021)
- Roesma, D. I. 2013. Evaluasi Keanekaragaman Spesies Ikan Danau Maninjau. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung. Lampung.
- Roesma, D. I., A.A. Putra, W. Novarino, Nurainas dan H. Yedi. 2014. Diversitas Ikan di Wilayah Perkebunan Sawit PT. Tidar Kerinci Agung. Prosiding Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Bidang MIPA 2014. FMIPA IPB. Bogor.
- Santoso, Putra, dkk. 2013. *Analisis Histologis Ginjal Ikan Asang (Osteochilus hasseltii) di Danau Maninjau dan Singkarak, Sumatera Barat*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 2(3) 194-200.
- Soegianto, A. 1994. Ekologi Kuantitatif Metode Analisis Populasi Komunitas. Usaha Nasional. Surabaya.
- Soemarwoto, O. 2001. Atur Diri Sendiri. Paradigma baru Pengelolaan Lingkungan Hidup> Gajah Mada University Press.
- Syaifulallah, dkk. 2012. *Analisis Morfologi Ikan Puntius binotatus Valenciennes 1842 (Pisces: Cyprinidae) dari beberapa Lokasi di Sumatera Barat*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 1(2) 139-143.
- Whitten, A. J. S. J. Damanik, J. Anwar, and N. Hisyam. 1987. Ecology of Sumatera. Penerbit UGM.